

Марусик Уляна Іванівна
доцент кафедри, кандидат медичних наук
Кривцун Ганна Володимирівна
Гладанюк Андрій Петрович
Плиська Євген Васильович
Студентки 6 курсу, спеціальність “медичина 222”
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14956628>

ЧОМУ ЗРОСЛА ЗАХВОРИЮВАНІСТЬ НА СКАРЛАТИНУ У ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПІДЧАС ВІЙНИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Marusyk Ulyana Ivanivna
Krivtsun Hanna Volodymyrivna
Hladanyuk Andriy Petrovych
Plyska Yevhen Vasylovich

WHY DID THE INCIDENCE OF SCARLATISM INCREASE IN THE CHILDREN OF UKRAINE DURING THE WAR (LITERATURE REVIEW)

Анотація.

Скарлатина — гостре інфекційне захворювання, спричинене β -гемолітичним стрептококом групи А, яке переважно вражає дітей. Зазвичай проявляється ексудативним фарингітом із макулопапульозним висипом, що поширюється на тулубі. Протягом багатьох років захворюваність на скарлатину знижувалася. Однак останнім часом у світі спостерігається збільшення кількості випадків. Протягом останнього десятиліття в ряді країн були зареєстровані великі спалахи. В умовах війни в Україні спостерігається зростання захворюваності на скарлатину серед дитячого населення, що викликає занепокоєння серед медичної спільноти та громадськості. Розуміння причин цього явища є ключовим для розробки ефективних профілактичних та лікувальних заходів. [1,2]

Abstract.

Scarlet fever is an acute infectious disease caused by β -hemolytic streptococcus group A, which mainly affects children. It usually manifests as exudative pharyngitis with a maculopapular rash spreading to the trunk. For many years, the incidence of scarlet fever has been decreasing. However, recently, an increase in the number of cases has been observed in the world. Over the past decade, large outbreaks have been reported in several countries. In the context of war in Ukraine, there has been an increase in the incidence of scarlet fever among children, which is of concern to the medical community and the public. Understanding the causes of this phenomenon is key to developing effective preventive and therapeutic measures. [1,2]

Ключові слова: скарлатина, ангіна, лихоманка, діти, гострий фарингіт, папульозний висип.
Key words: scarlet fever, sore throat, fever, children, acute pharyngitis, papular rash.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, у 2024 році спостерігається зростання випадків скарлатини в різних регіонах країни. Зокрема, в Одеській області зафіксовано 61 випадок захворювання серед дітей, включаючи один летальний випадок. У Києві за перші десять місяців зареєстровано 375 випадків скарлатини, з них 372 — серед дітей до 17 років. На Полтавщині за останній тиждень зафіксовано 38 нових випадків, що майже досягає рівня захворюваності за весь 2023 рік, коли було зареєстровано 57 випадків. Таке зростання випадків скарлатини свідчить про необхідність детального аналізу ситуації та вжиття відповідних заходів. [2]

Скарлатина — це гостре інфекційне захворювання, що характеризується інтоксикацією, ангіною та висипом. Збудником є β -гемолітичний стрептокок групи А, який передається повітряно-крапельним шляхом. Захворювання найчастіше вражає ді-

тей віком від 2 до 10 років. Класифікація скарлатини базується на тяжкості перебігу: легка, середньотяжка та тяжка форми. [3]

Скарлатина є дитячою хворобою через легкість передачі в класах і дитячих кімнатах. Найчастіше це пов'язано з бактеріальним фарингітом, спричиненим стрептококом. Повідомлялося, що стрептококова ангіна є причиною від 15% до 30% усіх фарингітів у дітей від 5 до 15 років. У дорослих цей показник становить від 5% до 15%. Діти шкільного віку, які контактують з дітьми шкільного віку в одному домі, також знаходяться в групі ризику. При скарлатині немає гендерних переваг. Численні дослідження показали, що поява скарлатини збігається з початком навчального року та зниженням температури з наближенням зими. Зменшення рівня зараження можна пояснити тим, що у школах закінчується навчання весною, та немає влітку. Різниця в показниках у дітей і дорослих,

швидше за все, пов'язана з наявністю або відсутністю імунітету. [4]

Інкубаційний період скарлатини становить 2–7 днів. Захворювання починається гостро з підвищення температури тіла, болю в горлі та загальної слабкості. Ангіна (основна складова клініки скарлатини): інтенсивний біль у горлі, почервоніння мигдаликів, їх гіпертрофія, гнійні нальоти, набряк язичка і дужок. На 1–2 день хвороби з'являється характерний дрібноточковий висип, який спочатку локалізується на шиї та верхній частині тулуба, а потім поширюється на інші ділянки. Обличчя хворого гіперемоване, з блідим носогубним трикутником (симптом Філатова). Язик спочатку обкладений білим нальотом, який згодом зникає, і потім набуває яскраво-червоного кольору з вираженими сосочками (“географічний язик”). [5]

Як правило, скарлатина пов'язана з гострим фарингітом. В результаті з'являється лихоманка, біль у горлі, біль при ковтанні, цервікальна аденопатія. Якщо фарингіту немає, джерелом інфекції може бути рана або опік, інфіковані гемолітичним стрептококом. У дітей із середньотяжкою і тяжкою формою — виражена слабкість, апатія або, навпаки, психомоторне збудження. Важкі форми можуть супроводжуватися серцево-судинними порушеннями (тахікардія, задишка, аритмія). Розлади травної системи (нудота, біль у животі) зустрічаються рідше. Висипання розвиваються протягом 2–3 днів після зараження, але можуть проявитись до 7 днів. Спочатку уражається тулуб, пахви і пах, а потім поширюється на кінцівки. Пастозні лінії виявляються в складках шкіри, таких як шия, передліктова ямка та пах. Це виглядає як лінійне скупчення папул навколо точок тиску. Після того, як початковий висип починає зникати, може виникнути період лущення, який у деяких випадках може тривати до двох тижнів. [6]

Діагноз скарлатини встановлюється на підставі клінічної картини та епідеміологічних даних. Скарлатину зазвичай діагностують за тріадою: висип, ангіна, малиновий язик. Однак для уточнення діагнозу використовують додаткові методи. Загальний аналіз крові: лейкоцитоз, нейтрофільний зсув, підвищена ШОЕ. Бактеріологічне дослідження: мазок із зів'язки для виявлення β-гемолітичного стрептокока групи А. Серологічні методи: виявлення антистрептолізину-О (АСЛО), що свідчить про стрептококову інфекцію.

Важливо виключити інші інфекційні хвороби з подібними проявами, як-от: Краснуха (більш великий і рідкий висип). Кір (катаральний період, крупний плямисто-папульозний висип). Алергічний висип (немає інтоксикації та специфічної ангіни).

Інструментальна діагностика включає використання: Електрокардіографії (ЕКГ): проводиться для оцінки можливих ускладнень з боку серця. УЗД внутрішніх органів: показане при ускладнених формах для оцінки стану печінки, нирок і селезінки.

Основним методом лікування скарлатини є антибактеріальна терапія. Препаратами вибору є пеніциліни, курс лікування триває 10 днів. У разі алергії на пеніциліни призначають макроліди або

цефалоспорици. Симптоматична терапія включає жарознижувальні засоби, полоскання горла антисептичними розчинами та дотримання постільного режиму в гострий період хвороби. [8]

Зростання захворюваності на скарлатину серед дитячого населення України під час війни може бути обумовлене кількома факторами:

1. Погіршення санітарно-гігієнічних умов: військові дії призводять до руйнування інфраструктури, що ускладнює доступ до чистої води, належних умов проживання та медичних послуг. Це сприяє поширенню інфекційних захворювань, зокрема скарлатини.

2. Скупчення людей у притулках та тимчасових поселеннях: переміщення населення та проживання у тисних умовах сприяють швидкій передачі інфекцій повітряно-крапельним шляхом. Зокрема, в Одесі причиною стрімкого розповсюдження скарлатини є тривале перебування дітей в укриттях навчальних закладів під час тривоги. [9,10]

3. Стрес та ослаблення імунітету: психоемоційний стан дітей, спричинений війною, негативно впливає на їхній імунітет. Хронічний стрес, недостатній сон і нестача поживних речовин призводять до зниження захисних сил організму, що робить дітей більш уразливими до інфекцій.

4. Порушення вакцинопрофілактики та медичного обслуговування: військові дії суттєво обмежили доступ до медичних послуг у багатьох регіонах України. У зв'язку із цим своєчасна діагностика та профілактичні заходи щодо стрептококових інфекцій часто не проводяться. Крім того, у багатьох випадках захворювання виявляється на пізніх стадіях, коли ускладнення вже розвинулися.

5. Недостатня поінформованість населення: через воєнний стан інформаційна кампанія щодо профілактики інфекційних хвороб, зокрема скарлатини, є недостатньо активною. Це призводить до зростання випадків самолікування, що підвищує ризик ускладнень і поширення інфекції.

6. Недостатнє забезпечення антибіотиками: перебої з постачанням медикаментів, особливо у віддалені регіони або зони активних бойових дій, ускладнюють своєчасне лікування скарлатини. У багатьох випадках хвороба лікується без адекватного курсу антибіотикотерапії, що може сприяти поширенню інфекції. [10,11]

Висновок: Зростання захворюваності на скарлатину серед дитячого населення України під час війни — багатофакторне явище, пов'язане як із медичними, так і соціальними аспектами. Погіршення санітарно-гігієнічних умов, скупчення людей у тимчасових притулках, хронічний стрес і обмежений доступ до медичних послуг створюють ідеальні умови для поширення інфекційних хвороб.

Список літератури.

1. Wessels, Michael R. “*Streptococcus pyogenes* Pharyngitis and Scarlet Fever.” *Streptococcus pyogenes: Basic Biology to Clinical Manifestations*, edited by Joseph J. Ferretti et. al., 2nd ed., University of Oklahoma Health Sciences Center, 5 September 2022.

2. <https://vn.cdc.gov.ua/news/skarlatyna-shho-potribno-znaty/>
3. Pardo, Salvatore. and Thomas B. Perera. "Scarlet Fever." StatPearls, StatPearls Publishing, 16 January 2023.
4. Hurst, Jacklyn R et al. "Streptococcal superantigens and the return of scarlet fever." PLoS pathogens vol. 17,12 e1010097. 30 Dec. 2021, doi:10.1371/journal.ppat.1010097
5. Matsubara, Victor Haruo et al. "Recrudescence of Scarlet Fever and Its Implications for Dental Professionals." International dental journal vol. 73,3 (2023): 331-336. doi:10.1016/j.identj.2023.03.009
6. Brouwer, Stephan et al. "Pathogenesis, epidemiology and control of Group A Streptococcus infection." Nature reviews. Microbiology vol. 21,7 (2023): 431-447. doi:10.1038/s41579-023-00865-7
7. Brouwer, Stephan et al. "Scarlet fever changes its spots." The Lancet. Infectious diseases vol. 19,11 (2019): 1154-1155. doi:10.1016/S1473-3099(19)30494-3
8. Herdman, Michael Trent et al. "Clinical management and impact of scarlet fever in the modern era: findings from a cross-sectional study of cases in London, 2018-2019." BMJ open vol. 11,12 e057772. 24 Dec. 2021, doi:10.1136/bmjopen-2021-057772
9. García-Vera, César et al. "Scarlet fever: A not so typical exanthematous pharyngotonsillitis (based on 171 cases)." Enfermedades infecciosas y microbiología clinica vol. 34,7 (2016): 422-6. doi:10.1016/j.eimc.2015.09.010
10. Pavlyshyn, Halyna et al. "Severe scarlet fever in a child with Down syndrome - a case report." Germs vol. 10,3 260-265. 1 Sep. 2020, doi:10.18683/germs.2020.1215
11. Warnier, H et al. "Infection invasive à Streptocoque du groupe A dans le décours d'une scarlatine" [An rare complication of scarlet fever : invasive group A streptococcal infection with streptococcal toxic shock syndrome]. Revue medicale de Liege vol. 72,3 (2017): 132-137.